

УДК 347.121

ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

РАМАЗАНОВА АЙНУР СЕРИКХАНОВНА

Ассоциированный профессор, кандидат юридических наук
Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова,
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

АДРЫШЕВА АСЕМ ЖАЙНАРХАНҚЫЗЫ

Студентка 2 курса ОП «Юриспруденция»
Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова,
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

***Аннотация.** Данная научная статья посвящена анализу вопросов гражданско-правовой охраны чести, достоинства и деловой репутации в Интернете. В последние годы активное развитие и распространение всемирной сети Интернет повлияло на общение между людьми, получение быстрой необходимой информации, и в целом на качество жизни. В то же время развитие глобальной социальной сети проявилось в широком распространении сведений негативного характера, порой включающих в себя сведения, оскорбляющих честь, достоинство и деловую репутацию отдельных лиц. В статье рассматриваются особенности распространения лживой и порочащей информации, средства защиты, ответственность пользователей и сложности, возникающие при доказывании фактов нарушения. Недостаточная разработанность и актуальность данной проблемы обуславливают необходимость изучения особенностей способов защиты чести, достоинства и деловой репутации в Республике Казахстан, а также выработки предложений по улучшению вопросов защиты неимущественных прав.*

***Ключевые слова:** честь, достоинство, деловая репутация, личные неимущественные отношения, благо, распространение сведений, несоответствие действительности, лингвистическая экспертиза.*

Во всем мире, так же и в Казахстане, на фоне быстрого развития цифровизации, социальные сети и мессенджеры перестали быть просто средствами общения, а превратились в ключевую платформу для формирования личного мнения. Но, несмотря на то, что в Конституции Республики Казахстан [1] гарантирована свобода слова, интернет - пространство стало зоной повышенного риска для нарушения личных неимущественных прав граждан. Масштабное распространение лживой и порочащей информации в сети требует от юридической науки разработки эффективных способов защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Статья 143 Гражданского Кодекса Республики Казахстан [2] «Защита чести, достоинства и деловой репутации» является основополагающей нормой, но в практической плоскости данный вопрос все равно сталкивается с рядом трудностей, особенно сегодня в период развития века цифровизации. Возникают вопросы: как узнать кто именно отправил информацию анонимно? Как быть с нарушениями, которые возникают сразу в нескольких странах? И как правильно оформлять в суде доказательства, которые существуют только в электронном виде? К тому же остаётся вопрос о том, как определить, где реальные факты, а где просто чье-то мнение, что приводит судебную практику к противоречию.

Согласно статьям 115, 141 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, честь, достоинство и репутация относятся к личным неимущественным благам.

Личные неимущественные блага неотчуждаемы (их нельзя подарить или продать), они принадлежат человеку с рождения, а юридическому лицу - с момента создания. В современном цифровом пространстве, где «профиль в интернете» считается как продолжение его личности, честь, достоинство и репутация становятся особенно уязвимыми. Для полного понимания, чтобы показать всю глубину анализа данных понятий, рассмотрим каждое из благ по отдельности:

Честь - положительная оценка отражений духовных качеств лица в сознании окружающего общества.

Достоинство - это положительная оценка отражений духовных качеств лица в собственном сознании.

Деловая репутация - устойчивая положительная оценка деловых качеств, способностей, мировоззрения, своего общественного значения [3]

На сегодняшний день, когда в интернете многочисленное количество информации, легко перепутать где личное недовольство, а где реальный подрыв деловой репутации. Когда, например, негативный пост блогера, о плохом сервисе того или иного заведения, может существенно навредить бизнесу.

Для полного исследования вопросов защиты чести, достоинства и деловой репутации, нужно дать понятия следующим определениям, триаде условий.

Распространение сведений - опубликование их в печати, сообщение по радио, телевидению, с использованием других средств массовой информации, сообщение в иной, в том числе и в устной форме, хотя бы одному лицу. В 2026 году, под «иной формой» можно понимать социальные сети и мессенджеры. Сюда можно отнести публикацию постов, написания комментариев, рассылка сообщений [4].

Порочащий характер - распространение не соответствующей действительности сведений, которые умаляют честь, достоинство и деловую репутацию гражданина либо организации в общественном мнении или мнении отдельных граждан с точки зрения соблюдения законов, моральных принципов общества [4].

Несоответствие действительности - утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности в то время, к которому относятся оспариваемые сведения. Важно отметить, что обязанность доказывать, возлагается на ответчика, а истец доказывает сам факт их распространения [4].

Главной преградой при защите чести и достоинства в цифровом мире является анонимность. В пункте 7 Нормативного постановления Верховного Суда РК № 6 указано, что ответчиками по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации являются лица, распространившие порочащие сведения [4].

Но что делать, если порочащий комментарий оставлен анонимным пользователем? Определить владельца, практически невозможно. В таких случаях казахстанская практика опирается на ответственность владельца ресурсов, поскольку в интернете информация постоянно меняется - пост может быть удалён в любое время.

Согласно пункту 8 Нормативного постановления Верховного Суда РК № 6, обязанность доказывания, что распространённые сведения соответствуют действительности, возлагается на ответчика. Истец обязан доказать лишь сам факт распространения порочащих его сведений лицом, к которому предъявлен иск, при этом он вправе также представить доказательства несоответствия действительности сведений [4].

Чтобы доказать факт распространения в сети простого скриншота может быть недостаточно, так как его очень легко изменить или подделать. В Республике Казахстан нотариальное обеспечение доказательств является наиболее эффективным методом. 17 глава Закона «О нотариате» [5] предусматривает составление нотариусом протокола осмотра интернет-страницы. Такой документ является официальным доказательством, обязательным для принятия судом, даже если этот пост уже удалён на момент заседания.

Самым сложным является отделение лжи от личного мнения. Нормативное постановление Верховного суда № 6 [4] разъясняет данный пункт: судам необходимо различать утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются объектом судебной защиты в порядке статьи 143 ГК РК.

В интернете, где зачастую преобладают эмоции, важно понимать разницу между: конкретным фактом, например, «...гражданин А. украл деньги из бюджета», это подлежит доказыванию через документы; личным мнением: например, «Я считаю, что гражданин А. плохой руководитель», это является выражением свободы слова.

Для установления данной границы, судебные органы РК все чаще прибегают к психолого-лингвистической экспертизе, определяющую форму подачи информации: выражена ли она в форме утверждения или в форме предположения.

Как восстановить свои права? Согласно ст.143 ГК РК [2], основным способом является опровержение. Если недействительная информация была распространена в интернете, то закон требует, чтобы ее опровержение было тем же способом - например, в том же аккаунте, где был исходный пост.

Наиболее дискуссионным вопросом является компенсация морального вреда. Согласно пункту 7 Нормативного Постановления Верховного Суда РК № 7 «О возмещении морального вреда» [6] «...моральный вред компенсируется в денежной форме. При этом сумму компенсации суд определяет, исходя из критериев разумности и справедливости.

В цифровой среде учитывается: охват аудитории, то есть количество просмотров, комментариев и репостов под порочащим постом; длительность нахождения информации в сети: чем дольше был опубликован пост, тем выше вред; личность пострадавшего: публичность лица и степень влияния на его деловую и частную жизнь.

Анализ практики показывает, что обычно иски удовлетворяют на небольших суммах, покрывающие расходы на юриста и нотариуса. Это делает институт компенсации скорее символическим, чем средством наказания.

Рассмотрим текущую ситуацию в правовой системе Казахстана посредством примеров судебной практики. Так, Камыстинский районный суд рассмотрел дело, где истец требовала защиты своей чести и достоинства. Причиной данного иска стали сообщения в групповом чате Ватсап, в которых ответчица обвинила девушку в клевете, шантаже и вымогательстве. Суд удовлетворил иск, поскольку ответчица не смогла доказать правдивость своих обвинений. Таким образом, распространённые сведения были признаны ложными. В качестве восстановления прав, суд назначил моральную компенсацию в размере 200 000 тенге и обязал ответчицу опубликовать опровержение. Данный случай доказывает, что мессенджеры являются официальными каналами распространения информации, а неспособность ответчика доказать обоснования своих высказываний неизбежно влечет за собой удовлетворение иска, даже если информация была размещена в закрытом сообществе [7].

В 2025 году суд г. Астаны рассмотрел дело по иску Н. Акбергеновой против блогера А. Батырбековой. Конфликт возник из-за негативных отзывов в Инстаграм - сторис, где блогер критиковал стоимость и качество услуг. Суд назначил проведение психолого-лингвистической экспертизы. Экспертиза показала, что утверждения, представленные как факты и не соответствующие действительности, могут быть признаны порочащими [8]. Защита настаивала на том, что высказывания носили эмоционально-экспрессивный характер и являлись оценочным суждением потребителя, право на которое закреплено законом РК «О защите прав потребителей» [9]. Этот случай показывает, что даже кратковременные публикации, в данном случае - три часа, могут привести к судебному разбирательству, и даже могут повлиять на размер компенсации. Дело также подчёркивает разницу между личным мнением и обвинениями в неправомерных действиях. Исход подобных споров напрямую зависит, от того, сможет ли лингвист доказать наличие в тексте фактологических изменений.

Подводя итог проведённого исследования, можно сделать вывод о том, что защита личных неимущественных прав в Республике Казахстан в эпоху цифровизации требует переосмысления традиционных гражданско-правовых методов защиты. Но тем не менее статья 143 Гражданского кодекса РК [2] остается основой, но ее применение в интернете затруднено из-за анонимности и дороговизны фиксации цифровых доказательств.

Для решения этих проблем предлагаются следующие изменения по совершенствованию гражданского законодательства:

1. Упрощение доказывания: внести изменения в Гражданско- процессуальный кодекс Республики Казахстан нормы по доказыванию относительно того, чтобы скриншоты интернет-страниц признавались допустимыми без нотариального заверения, если стороны не оспаривают их достоверность.

2. Уточнение ответственности владельцев онлайн-платформ: конкретизировать дополнительную ответственность владельцев социальных сетей и администраторов сообществ в Нормативном постановлении Верховного Суда № 6. Необходимо закрепить их обязанность оперативно удалять порочащий контент по досудебному уведомлению, что позволит пресекать вред репутации в кратчайшие сроки того или иного лица.

3. Улучшить идентификацию нарушителей: создать более простой механизм взаимодействия судов с провайдерами и владельцами интернет-ресурсов для установления личности лиц, кто распространяет ложную информацию под различными псевдонимами.

Таким образом, внесение изменений и дополнений, а также реализация данных предложений в гражданском законодательстве, позволило бы улучшить положение и защиту физических и юридических лиц в правовом пространстве Казахстана, где свобода слова не будет ущемлять право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. Ведь цифровое поле общественности должно перестать быть местом безнаказанности, став пространством ответственной коммуникации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Республики Казахстан, принятая 30 августа 1995 года // Информационно-правовая система нормативных правовых актов РК «Әділет»
2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409 // Информационно-правовая система нормативных правовых актов РК «Әділет»
3. Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита [Электронный ресурс] // Библиотека диссертаций dslib.net. URL: <http://www.dslib.net/grazhdanskoe-pravo/lichnye-neimushestvennye-prava-grazhdan-ponjatie-osushhestvlenie-zashita.html>
4. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года № 6 «О применении в судебной практике законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации физических и юридических лиц» // URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P92000006S>
5. Закон « О нотариате» от 14 июля 1997 года №155-І // Информационно-правовая система нормативных правовых актов РК «Әділет»
6. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 6 октября 2017 года № 7 «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов РК «Әділет»
7. Оскорбления в WhatsApp-группе: суд вынес решение по иску о защите чести и достоинства в Костанайской области [Электронный ресурс] // Информационный портал NUR.KZ. – 2024. – URL: <https://www.nur.kz> (дата обращения: 15.03.2026).
8. Лингвистическая экспертиза по делу о «торте за 600 тысяч тенге»: выводы специалиста озвучены в суде Астаны [Электронный ресурс] // Информационный портал Zakon.kz. – 2025. – URL: <https://www.zakon.kz> (дата обращения: 15.03.2026).
9. Закон «О защите прав потребителей» от 4 мая 2010 года №274-ІV// ИПС - «Әділет» URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z100000274>